

AUFGABEN ERFORSCHEN

Von der Forschung
zur didaktischen
Inszenierung

O bwohl es viele grossartige Aufgaben in Lehrmitteln gibt, fühlen wir uns oft dazu angetrieben, nach etwas Neuem zu suchen – sei es, um Altes wiederzubeleben oder es neu zu entzünden. Es ist jedoch nicht immer einfach, eine neue spannende Aufgabenstellung zu finden, die den aktuellen Zeitgeist trifft. Wie kann das gelingen? Die Verknüpfung von Forschung und Unterrichtspraxis im Bereich Technisches und Textiles Gestalten (TTG) eröffnet dabei ein beträchtliches Potenzial.

Im Fokus dieses Beitrags steht die Frage, wie Rechercheergebnisse in konkrete Aufgaben für den TTG-Unterricht integriert werden können, insbesondere im Bereich der materiellen Kultur. Ausgangslage der Recherche war ein Gegenstand aus einer internen Sammlung der Pädagogischen Hochschule Bern, PHBern: Ich wählte aus dem Fundus eine antike Schafscherre. Die aus der Recherche gewonnenen Erkenntnisse sollen die didaktische Inszenierung im TTG-Unterricht unterstützen.

Bei näherer Untersuchung der Schere, inspiriert durch Cox' «Twenty Questions to Ask an Object» (2014), fiel mir eine dezente Prägung «RK» auf. Diese könnte Hinweise auf frühere Besitzer:innen oder die Herkunft der Schere geben und somit den Weg für eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Objekt ebnen. Trotz umfassender Recherchen in Fachkatalogen und Anfragen bei Expert:innen blieb die genaue Herkunft der Prägung ein Geheimnis. Auch der Besuch einer historischen Schmiede brachte keine neuen Erkenntnisse zur Prägung selbst, doch die Vielfalt der vorgefundenen Prägestempel eröffnete neue Perspektiven für potenzielle Aufgabenstellungen. Die Betrachtung von Kennzeichnungen und die Entwicklung von Unterschriften als persönliche und einzigartige Identifikatoren spielten dabei eine wesentliche Rolle. Im Gestaltungsunterricht gibt es schon etliche Aufgabenstellungen zu dieser Thematik. Wie zum

Beispiel das Lernarrangement «Beton» im digitalen Werkweiser 2 (schulverlag plus), dem die Kennzeichnung von Graffiti-Tags als Ausgangslage dient. Oder persönliche Schulerfahrungen, wobei die Initialen oft als Ausgangslage genutzt wurden, um in eine gestalterische Auseinandersetzung zu kommen.

Da Fortschritte im Bereich der Kennzeichen-Identifizierung ausblieben, begann ich eine biografische Suche nach Herkunft und Bedeutung der Schafscherre. Diese führte mich zur Initiatorin der textilen Sammlung an der PHBern. Ihre Hinweise waren für meine Auseinandersetzung mit der Geschichte des Objekts förderlich. Die Schafscherre war wahrscheinlich ein gemeinschaftlicher Anlass, bei dem die Scheren von mehreren Personen verwendet wurden. Am Ende war es wichtig, die eigene Schere wiederzufinden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Initialen tatsächlich auf den Besitzer oder die Besitzerin der Schere hinweisen und weniger ein Indiz für den Hersteller ist. Diese Hypothese stellt eine weitere spannende Frage in den Raum und öffnet neue Wege in der Interpretation der Schafscherre und ihrer Geschichte.

OBJEKTE ALS ZEITZEUGEN

«Not only do objects change through their existence, but they often have the capability of accumulating histories, so that the present significance of an object derives from the persons and events to which it is connected.» (Gosden & Marshall 1999, S. 170)

Dieses Zitat betont, wie Objekte im Laufe ihrer Existenz nicht nur Veränderungen durchlaufen, sondern auch die Fähigkeit besitzen, Geschichten anzusammeln. Ihre Bedeutung im gegenwärtigen Moment ist oft ein Ergebnis der Personen und Ereignisse, mit denen sie verbunden sind. Die Betrachtung der Schafscherre im Kontext dieser Theorie zeigt, wie ein scheinbar einfacher Gegenstand eine tiefe und komplexe Geschichte tragen kann, die

durch kulturelle, soziale und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst wird.

Egal welches Objekt ich gewählt hätte, es wäre ein Zeitzeuge, Geschichten von Gemeinschaften, Kulturen und Individuen erzählend. Indem wir die tiefere Bedeutung und Geschichte, die Objekte tragen, erkennen und würdigen, gewinnen wir eine reichere und nuanciertere Sicht auf unsere Vergangenheit und Gegenwart.

Diese Erkenntnisse fliessen in eine konkrete Aufgabenstellung ein, bei der Lernende dazu angeregt werden, einen neuen Blickwinkel für ihr eigenes Kennzeichen zu entwickeln und es mithilfe aktueller Technologien (z. B. 3D-Druck) umzusetzen. Einen eigenen Stempel als Siegel oder als Logo für die eigene Keramik umzusetzen, führt zu Sensibilisierung für die historische und kulturelle Bedeutung von Markierungen sowie die Wertschätzung individueller Gestaltung in der heutigen Massenproduktion. Die Begriffe «Unikat» oder «Kopie» spielen dabei eine bedeutende Rolle und können die Kennzeichnung auf neue Weise beleben.

W+ IN DIESEN WERKSPUREN

«Kenn.ZEICHNUNG. Das ist von mir gemacht», Unterrichtsprojekt zur Entwicklung eines individuellen Kennzeichens mit 3D-Druck, S. 44.

QUELLEN

COX, Patrick (2014): Twenty Questions to Ask an Object: Handout workshop held at the 2014 American Studies Association meeting. [Online: networks.h-net.org]

GOSDEN, Chris/MARSHALL, Yvonne (1999): The Cultural Biography of Objects. *World Archaeology* 31(2). S. 169 – 78.

AUTOR

Andreas Schäli ist Dozent für Technisches Gestalten an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Er studiert Fachdidaktik Master TTG – D an der Pädagogischen Hochschule Bern und gibt hier einen Einblick in seine Arbeit im Rahmen des Seminars «Materielle Kultur».